

КОНСТИТУЦИЯ – ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ МУСТАҲКАМ ПОЙДЕВОРИ

Диёра Раимова

Ўзбекистон Республикаси Жамоат
хавфсизлиги университети курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7656213>

Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ тизимининг негизида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ётади. Мамлакатимизнинг асосий қонуни давлат, жамият, ижтимоий ва сиёсий ҳаёт, иқтисодий тизим, барча жабхаларни тартибга солишга қаратилган барча нормаларни ўзида мужассамлаштиради. Конституция бугунги кунда мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлат, кучли фуқаролик жамияти барпо этишда мустаҳкам пойдевор бўлиб келмоқда. Конституциямиз туфайли мамлакатимизда барча соҳаларда кенг кўламлик ислоҳотлар амалга оширилиб келинмоқда. Конституция халқимизнинг манфаатларига, давлатимизнинг стратегик мақсадларига тўла жавоб берадиган, ҳар томонлама пухта ишланган муҳим сиёсий ҳужжат ҳисобланади.

Мустақил демократик йўлдан дадил одимлаётган Ўзбекистоннинг энг улуғ мақсади, аввало, халқимиз манфаатлари кўзланган ислоҳотларни амалга оширишга қаратилгани билан эътиборлидир. Бу жиҳатлар Конституциямизда ҳам мустаҳкамлаб қўйилган. Жумладан, Бош Қомусимизнинг II боб 13 моддасида “Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади.

Демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Конституция ва Қонунлар билан ҳимоя қилинади” дейилган.

Айниқса, инсон ҳуқуқларини таъминлаш борасида 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг Ўзбекистон парламенти томонидан тасдиқланганлиги истиқлолнинг илк йилларида қабул қилинган муҳим халқаро ҳуқуқий ҳужжат бўлди.

Ўзбекистонда қисқа тарихий муддат ичида миллий давлатчиликни шакллантиришнинг ҳуқуқий асослари яратилди. Мамлакатимиз барча ривожланган ҳуқуқий давлатлардаги каби уч ҳокимиятга, яъни қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига тақсимланди. Халқ фаровонлиги йўлида кучли ҳуқуқий давлатдан фуқаролик жамияти сари илдам қадам қўйиш мақсадида эркин бозор муносабатларига асосланган

кучли иқтисодиёт барпо этилди. Чу тариқа, юртимиз халқаро ҳуқуқнинг тўлақонли ва тенг ҳуқуқли субъектига айланди. Албатта, буларнинг барчасига Президентимиз Ислом Каримовнинг жонкуярлиги, ташаббускорлиги ва раҳнамолиги эвазига эришилди.

Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини муҳофаза қилишнинг таъсирли воситасини барпо этиш, халқаро ташкилотлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликни кенгайтириш, давлат муассасалари ходимлари ва аҳолининг инсон ҳуқуқлари бўйича маданиятини ошириш мақсадида БМТнинг Инсон ҳуқуқлари ва бошқарув тизимини демократиялашни қўллаб-қувватлаш дастурига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1996 йил 31 октябрдаги Фармони билан Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази тузилди. Фармонда Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий марказнинг мақсад ва асосий вазифалари аниқ белгилаб қўйилди.

Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази давлатга қаршли идоралараро таҳлил, тушунтириш ва мувофиқлаштириш органи ҳисобланади. Яъни, мазкур орган инсон ҳуқуқлари соҳасида давлат бошқарув органлари фаолиятини мувофиқлаштиради, инсон ҳуқуқлари соҳасидаги ишлар миллий режасини ишлаб чиқади, Ўзбекистоннинг инсон ҳуқуқлари бўйича миллий маърузаларини тайёрлайди, давлат хизматчилари учун эса инсон ҳуқуқлари муҳофазаси соҳасида ахборот базасини яратади, уларни ўқитади, маслаҳатлар беради, ташвиқот ишларини олиб боради. Чундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, Марказнинг асосий мақсади бу устувор вазифаларни ҳар томонлама ҳал этиш йўли билан Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Миллий фаолият дастурини, ҳуқуқ ва эркинликларни ҳимоя этишнинг кўп жиҳатли тизимини ишлаб чиқиш ва ҳаётга татбиқ этишдан иборат.

Фикримизнинг далили сифатида Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг қабул қилинганлигининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимидаги маърузасида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига қуйидагича “Тўла ишонч билан айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси халқимиз сиёсий-ҳуқуқий тафаккурининг юксак намунасидир. У ҳеч кимга қарам бўлмасдан, эркин ва озод, тинч ва осойишта, фаровон яшашнинг қонуний кафолати бўлиб келмоқда. Бозор муносабатларига асосланган

хуқуқий демократик давлат, кучли фуқаролик жамияти барпо этиш борасида мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.

Конституция асосида мамлакатимизда миллий қонунчилик тизими давлат органлари, фуқаролик жамияти институтлари шаклланди. Бугунги кунда барча жабҳаларда кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва ҳарбий салоҳиятимиз юксалиб, фуқароларимизнинг дунёқараши тобора ўсиб бормоқда. Буларнинг барчаси, энг аввало, Бош Қомусимизнинг ҳаётбахш куч-қудрати натижасидир”¹ деган фикрларини алоҳида келтириб ўтиш жоиз бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси - инсонларнинг озод ва обод яшаш, меҳнат қилиш, илм олиш, фикрлаш, сўзлаш, сайлаш ва сайланиш, никоҳ тузиш, тиббий хизмат турларидан, турар жой дахлсизлигидан, тил ва дин эркинликларидан фойдаланиш ҳуқуқларининг асосий кафолатини таъминловчи Бош Қонун сифатида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини олий даражага кўтарди. Унда давлат ҳам, жамият ҳам, аввало, инсон манфаатларига хизмат қилиши, унинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя этиши устувор тамойил сифатида белгилаб қўйилди. Конституция – узоқ йилларга мўлжалланган муҳим сиёсий-ҳуқуқий ҳужжат сифатида жаҳон цивилизациянинг муҳим ютуғидир. Асосий Қонун фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлайди ва ҳимоя қилади, ижтимоий тараққиётнинг асосий йўналишларини, иқтисодий, сиёсий, ижтимоий маданий ривожланиш жиҳатларини ўзида мужассам этган муҳим ҳуқуқий ҳужжатдир..

Конституцияда Ўзбекистон халқининг демократия, инсон ҳуқуқлари ва ижтимоий адолат ғояларига содиқлиги эълон қилинди ва у демократиянинг умуминсоний принципларига асосланади.

Конституциямизнинг энг халқчил, энг демократик ва ўта нуфузли конституция тариқасида жаҳондаги барча илғор ва тараққий топган давлатлар томонидан тан олинishi, инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро Билл ва бошқа Конвенцияларга мувофиқ, деб эътироф этилиши, унинг янада халқчиллигидан далолат беради. Кези келганда айтиш жоизки, асосий Қомусимизга берилган баҳо ҳар биримиздан, Ўзбекистон фуқароси - деган юксак номни шараф билан оқлашликни тақозо этади, масъулият ҳиссини уйғотади. Озод ва обод Ватанимизнинг порлоқ келажаги йўлида фидокорона меҳнат қилишга чорлайди.

¹ Мирзиёев Ш. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир.-Т. 2018.-Б.4-5.

Мамлакатимизда шиддат билан олиб борилаётган ислохотлардан шуни англаш мумкинки. албатта ҳуқуқий давлатда ҳар бир соҳага демократик тамойиллар асосида тенг ҳуқуқий ёндашилади, шундагина ҳар бир давлатда ривожланиш ҳамда юксакликка эришишда натижа пайдо бўлади. Буларни амалга оширишда эса биринчи навбатда халқ манфаатларидан келиб чиқиб ёндашилади.

Бугунги кунда мамлакатимизда давлат ҳокимияти тизими янгича бир институт – Президент Виртуал қабулхонаси ташкил этилди. Бу орқали давлат билан халқ ўртасида яқиндан очиқ ҳамкорлик ўрнатилиб халқ ичига давлат органлари кириб халқнинг дарди тингланди ҳамда энг долзарб бўлган муаммоларни ечимини топишни самарали тизими шакллантирилди. Бу ҳам мамлакатимизнинг эркин тараққий этишида мустаҳкам пойдевор сифатида хизмат қилади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида инсон ҳаётига, унинг қадр-қимматига алоҳида эътибор қаратилган. Унга асосан: «Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади». Дарҳақиқат инсонни улуғлаш, уни муҳофаза қилиш ва ҳар томонлама камол топтириш Конституциянинг асосий ғоясига айланган.

Инсон ҳуқуқларини менсимаслик, яшаш ҳуқуқига, шахс дахлсизлигига риоя этмаслик, қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала усулларидадан фойдаланиш каби зўравонликлар мустабидлик даврининг юртимиз тарихида қолган минглаб «қатағон даври» ва «пахта иши» қурбонлари ва жабрдийдалари мисолларида ёдимиздан чиққан эмас.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, Конституцияда белгиланган ҳаётий қоидалар ҳаётимизга, кундалик турмуш тарзимига сингиб бормоқда. йиллар ўтиши билан Конституция қоидаларининг нечоғли аҳамиятли эканлиги, унда белгиланган қоидалар ҳаётимизнинг ажралмас қисми бўлиб боравериши унинг аҳамиятини янада ошиб боради. Бир сўз билан айтганда, Ўзбекистоннинг демократик ўзгаришларга содиқлигини намоиш қилиш, юртимизда кечаётган улкан ўзгаришлар ва янгиланишлар даврида аввало инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва рағбатлантириш бирламчи вазифалардан саналади.

